

DESIGUALDADES ESTRUTURAIS E O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL POR HIPOSSUFICIENTES

Felippe Gonçalves Fernandes

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar o papel do Ministério Público na abordagem das desigualdades estruturais, considerando o acesso à justiça por hipossuficientes sob a perspectiva habermasiana. A partir de uma pesquisa bibliográfica e doutrinária foi verificado que a defesa incansável dos direitos fundamentais dos hipossuficientes destaca o Ministério Público como um agente de transformação social, contribuindo para a construção de uma ordem mais equitativa e justa. Portanto, a análise sob a perspectiva habermasiana reforça a importância do Ministério Público como um protagonista na efetivação dos ideais democráticos, na promoção da justiça social e na garantia do acesso à justiça para aqueles que historicamente foram marginalizados.

Palavras-chave: Desigualdade. Acesso à Justiça. Hipossuficiente. Ministério Público.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Public Prosecutor's Office in addressing structural inequalities, considering access to justice for the socioeconomically disadvantaged from a Habermasian perspective. Through a bibliographic and doctrinal review, it was observed that the tireless defense of the fundamental rights of the socioeconomically disadvantaged positions the Public Prosecutor's Office as an agent of social transformation, contributing to the construction of a more equitable and just order. Thus, the analysis from the Habermasian perspective reinforces the importance of the Public Prosecutor's Office as a protagonist in realizing democratic ideals, promoting social justice, and ensuring access to justice for those who have historically been marginalized.

Keywords: Inequality. Access to justice. Hyposufficient. Public ministry.

1 INTRODUÇÃO

A promoção da justiça social é um imperativo moral e legal em sociedades que buscam a equidade e a inclusão. No contexto jurídico, as desigualdades estruturais representam um desafio significativo, especialmente quando se trata do acesso à justiça por parte dos hipossuficientes, aqueles que enfrentam vulnerabilidades socioeconômicas.

Parte-se do entendimento de que o acesso à justiça é um dos principais conceitos de consecução dos direitos humanos e fortalecimento das democracias modernas. Não é possível discutir sobre democracia e direitos humanos, sem antes compreender esse direito.

As desigualdades estruturais, que permeiam os sistemas jurídicos, contribuem para a perpetuação de disparidades sociais, afetando desproporcionalmente aqueles que já se encontram em posições de vulnerabilidade. Nesse contexto, a teoria do discurso de Habermas emerge como um arcabouço conceitual valioso para compreender e enfrentar essas questões. A ênfase de Habermas na comunicação, no diálogo e na participação democrática se alinha diretamente à necessidade de assegurar que todos os cidadãos, independentemente de sua posição na estrutura social, tenham acesso efetivo à justiça.

1

O Ministério Público, como guardião dos interesses sociais e defensor do regime democrático, desempenha um papel crucial na transformação dessa visão em realidade. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar o papel do Ministério Público na abordagem das desigualdades estruturais, considerando o acesso à justiça por hipossuficientes sob a perspectiva habermasiana.

2 A POSITIVAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA

Com o surgimento do Estado de Direito, diversos textos foram positivados para garantir o direito de acesso à justiça. Assim, por sua vez, tem-se o “*Habeas Corpus Act*”, editado na Inglaterra, em 1679, que

reforçou as reivindicações de liberdade (COMPARATO, 2010). Nesse período o acesso à justiça estava ligado a um ideal de liberdade do sujeito perante o outro e perante o Estado.

Para Sarlet (2007), as declarações inglesas do século XVII (*Petition of Rights*, de 1628; Habeas Corpus, de 1679 e *Bill of Rights*, de 1689) representaram a positivação de direitos e liberdades reconhecidos aos cidadãos ingleses. Por conseqüente, conforme Comparato (2010), os *bill of rights* norte-americano são, essencialmente, declarações de direitos individuais. Dessa forma, o *bill of rights*, reconheceu diversos direitos individuais. Esses direitos, em sua grande maioria, foram moldados sob o prisma da Revolução Francesa, que, em que pese terem contribuído para o fomento dos direitos individuais, possuía o atributo de acesso ao ideal de justiça por meio da presença do Estado que o exercia em atos prestacionais.

Segundo José Afonso da Silva (2003), a primeira declaração de direitos fundamentais, em sentido moderno, foi a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, que era uma das treze colônias inglesas da América. Com isso, tem-se o fortalecimento de positivação dos direitos fundamentais humanos como uma espécie de obrigação de fazer do Estado. Ou seja, deve o Estado buscar meios para que os cidadãos possam valer-se de seus direitos individuais, que na maioria das vezes findava-se em um ato prestacional de fazer do Estado.

Por derradeiro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, reconheceu novamente o direito de justiça como um direito humano. Igualmente, diversos pactos e convenções posteriores trouxeram o direito do acesso à justiça em seus textos legais. Contudo, em que pese à contribuição inquestionável de tais dispositivos, eles trouxeram encrustada a judicialização dos litígios humanos. Ou seja, o direito do acesso à justiça passou a estar estritamente ligado ao direito de acesso à apreciação judicial do litígio existente. Esse direito de acesso à justiça, portanto, era o direito de ação e de ter uma decisão desse Estado-Juiz.

Para Cichocki Neto (2001), o direito de acesso à justiça possui um largo aspecto, sendo o direito do cidadão de usar do processo para pacificação do litígio e o dever do Estado de proporcionar justiça aos cidadãos. Assim, o direito de acesso à justiça foi sendo construído no decorrer dos anos como direito de ter apreciação judicial pelo Estado-Juiz da demanda proposta.

E nesta perspectiva de direito humano fundamental de acesso à justiça, verifica-se que no Brasil, o principal parâmetro normativo é o princípio do acesso ao processo judicial. Para José Afonso da Silva (2003), de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, que combinando os princípios do devido processo legal (artigo 5º, LIV), do contraditório e plenitude de defesa (artigo 5º, LV) e do direito de acesso à Justiça (artigo 5º, XXXV), consagram a visão de acesso à justiça por meio da ação. Em outras palavras, o acesso à justiça, por muitos anos, foi considerado como o direito de acesso a um processo judicial.

Contudo, esse conceito começa a mudar na contemporaneidade, quando os cidadãos após adquirirem capacidade emancipatória de seus direitos, começam a reivindicar pela possibilidade de resolverem consensualmente e sem intervenção do Estado-Juiz suas demandas privadas.

É difícil imaginar a solução de conflitos sem a participação premente do Estado em face de que os indivíduos nascem em uma organização política, desenvolvem-se e morrem sob o prisma do Estado. Contudo, é necessário que os estudiosos políticos comecem a imaginar um mundo com menor participação disso que se conhece como Estado. Assim, o direito de acesso à justiça vem passando, talvez, pela maior de suas transformações: o direito de fazer justiça na forma de autocomposição. Os próprios indivíduos, incumbidos de seus direitos e deveres, começam a transacioná-lo, a fim de ter uma justiça que conduza com a realidade das partes e não mais em uma justiça baseada na decisão de um Estado-Juiz.

O acesso à justiça, de acordo com Capeletti e Garth (1988), possui duas finalidades fundamentais: tornar o sistema acessível a todos os indivíduos e produzir resultados que sejam justos tanto em nível individual quanto social, sendo estas consideradas essenciais em sociedades que se tornam cada vez mais complexas. Os autores ressaltam que, à medida que as sociedades crescem em tamanho e complexidade, o conceito de direitos humanos passa por transformações significativas. Eles argumentam que a atuação positiva do Estado é necessária para garantir o desfrute dos direitos sociais básicos por parte dos cidadãos. Nesse sentido, o direito ao acesso efetivo à justiça só pode ser concretizado se forem estabelecidos mecanismos que permitam o pleno exercício desse direito.

3 ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO HUMANO

O acesso à justiça é garantido pela Constituição Federal de 1988 por meio de dois princípios fundamentais. O princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, LIV, estabelece que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O princípio da proteção jurídica, no artigo 5º,

XXXV, estabelece que a lei não pode excluir a apreciação do Poder Judiciário quando há lesão ou ameaça a direito. Com base nesses princípios constitucionais, pode-se afirmar que o acesso à justiça está garantido.

Essa garantia constitucional de acesso à justiça trouxe transformações significativas para o processo civil, permitindo que todas as pessoas, inclusive aquelas com recursos financeiros limitados, não fiquem à margem da justiça e tenham a possibilidade de buscar efetivamente seus direitos. Freitas (2019) destaca que o acesso à justiça não é apenas um direito fundamental, mas também é o ponto central da moderna ciência jurídica, exigindo uma ampliação e aprofundamento dos objetivos e métodos do direito.

Para Habermas (2004), a garantia do acesso à justiça pode ser vista como um componente essencial para a realização dos direitos humanos. Uma esfera pública eficaz e inclusiva deve permitir que todos os cidadãos, independentemente de sua posição na sociedade, tenham a oportunidade de participar do discurso sobre questões de justiça e direitos.

O acesso à justiça é um princípio básico do Estado de direito. Sem acesso à justiça, as pessoas são incapazes de fazer ouvir sua voz, exercer seus direitos, contestar a discriminação ou responsabilizar os tomadores de decisão. A Declaração da Reunião de Alto Nível sobre o Estado de Direito enfatiza o direito à igualdade de acesso à justiça para todos, inclusive grupos vulneráveis, e reafirma o compromisso dos Estados Membros em fornecer serviços de justiça justos, transparentes, eficazes, não discriminatórios e responsáveis (WOLKMER, 2006).

Para fortalecer o acesso à justiça, as Nações Unidas trabalham em parceria com os países para desenvolver planos e programas estratégicos nacionais de reforma da justiça e prestação de serviços. Isso inclui melhorar a proteção legal, a conscientização jurídica, a assistência jurídica e o fortalecimento dos laços entre estruturas formais e informais (WOLKMER, 2006).

De acordo com Freire (2021), fortalecimento dos dados para mensurar os esforços de promoção do acesso à Justiça e a geração de políticas judiciárias baseadas em evidências são elementos essenciais para que os países avancem em direção a níveis cada vez mais elevados de desenvolvimento. Essa perspectiva está alinhada com as premissas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular o ODS 16, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Essa dimensão do acesso à Justiça é crucial para impulsionar o progresso social e alcançar um ambiente de equidade e participação efetiva de todos os cidadãos.

No Brasil, conforme já mencionado, a Constituição Federal de 1988 foi fundamental para ampliação do acesso à justiça. Segundo Spengler e Bedin (2013), a referida Constituição trouxe medidas e conceitos que conferem maior efetividade ao direito de acesso à justiça. Destacam-se a consagração do princípio da igualdade material, o alargamento do conceito de assistência judiciária gratuita, a criação dos juizados especiais, a previsão da justiça de paz e a tratativa constitucional da ação civil pública.

Além disso, a Constituição Federal de 1988 reestruturou e fortaleceu o Ministério Público, elevando a Defensoria Pública como instituição fundamental e garantindo o direito ao acesso à justiça como direito fundamental. Também foram constitucionalizados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, e do juiz natural. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 buscou a universalização do acesso à justiça e o cumprimento do direito à prestação jurisdicional em um prazo razoável (SPENGLER; BEDIN, 2013).

Esse fortalecimento do Ministério Público foi fundamental nesse processo, considerando que em uma sociedade democrática, a esfera pública é crucial para a discussão aberta de questões que afetam os cidadãos, incluindo questões de justiça e direitos humanos. Habermas (2012) argumenta que uma esfera pública robusta, na qual os cidadãos podem participar livremente do discurso, é vital para o funcionamento saudável da democracia.

Todavia, devido às garantias constitucionais de acesso à justiça, o Poder Judiciário encontra-se sobrecarregado de processos, o que leva a um funcionamento cada vez mais lento, menos eficaz e menos justo. A morosidade processual é um fator extremamente negativo que nega a justiça, impedindo o efetivo acesso dos cidadãos ao sistema judiciário e à solução de seus conflitos de interesses (ASSIS, 2015).

3

Diante desse cenário, busca-se a desjudicialização dos conflitos, e os registros de imóveis fazem parte desse processo, considerando que o acesso à justiça vai além do Poder Judiciário, envolvendo a possibilidade de resolver conflitos e demandas, conforme afirmado por Farrah (2020).

O Estado tem o dever de garantir a paz social, o que implica facilitar o acesso à justiça e criar mecanismos eficazes que proporcionem respostas imediatas às demandas dos cidadãos (CAPELETTI; GARTH, 1988). É essencial que o sistema seja igualmente acessível a todos e produza resultados individual e socialmente justos. A tutela jurisdicional do Estado deve ser oferecida de forma igualitária, facilitando o acesso de todos os cidadãos (CAPELETTI; GARTH, 1988).

4 AS ONDAS DE ACESSO À JUSTIÇA

A evolução do acesso à justiça pode ser verificada em diferentes perspectivas teóricas, destacando-se o modelo conceitual de Capeletti e Garth (1988), que apontam que sua evolução ocorreu em três ondas. A responsabilidade do Estado em garantir o acesso à justiça surgiu quando ele assumiu o controle da administração da justiça. Capeletti e Garth (1988) destacam três ondas de acesso à justiça ao longo da história. A primeira onda envolveu a expansão da assistência jurídica para as classes mais pobres da população. Na segunda onda, houve a incorporação dos interesses coletivos e difusos, o que exigiu uma revisão das noções de processo civil. Por fim, a terceira onda trouxe a justiça informal, com foco nas instituições, mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para resolver conflitos na sociedade.

A primeira onda está relacionada à assistência jurídica para pessoas economicamente desfavorecidas que enfrentam dificuldades para acessar o sistema judiciário devido aos altos custos envolvidos. De acordo com Bernardes e Carneiro (2018), essa onda teve início quando os governos dos países ocidentais perceberam que simplesmente estabelecer direitos por meio de normas legais não era suficiente. Era necessário garantir o reconhecimento e a efetivação desses direitos de forma igualitária pelo Estado.

Explica-se com base em Bernardes e Carneiro (2018), a partir da década de 1970, houve um despertar da consciência social em relação à assistência judiciária, o que levou a um impulso nas reformas judiciais em diversos países. Nos Estados Unidos, em 1965, a reforma do judiciário foi impulsionada pelo *Office of Economic Opportunity* (OEO), e as mudanças na legislação francesa, que substituiu uma legislação antiquada por uma abordagem mais moderna baseada na *securité sociale*.

Destaca-se, também, a ampliação do alcance normativo na Inglaterra por meio da Lei de Aconselhamento e Assistência Judiciária, o estabelecimento de programas de assistência judiciária financiados pelo governo em Quebec e as reformas realizadas em países como Alemanha, Suécia, Áustria, Holanda, Itália e Austrália. Na Suécia verificou-se a adoção de um modelo combinado, que permitia aos indivíduos escolher entre serviços de advogados particulares ou de equipes especializadas, com foco nas questões dos menos favorecidos (BERNARDES; CARNEIRO, 2018). No Brasil, essa onda foi materializada por meio do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, a existência da Defensoria Pública e o que está disposto nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

Cappelletti e Garth (1988) salientam que a assistência judiciária traz consigo possibilidades e limitações. Por um lado, ela permite a redução das barreiras de acesso à justiça e sua ampliação para outras áreas do direito além do âmbito criminal ou familiar. E, por outro, existem limitações a serem consideradas, como o número limitado de advogados participantes, a disponibilidade para atendimento, a necessidade de um orçamento estatal adequado para proporcionar uma remuneração condizente com os valores de mercado, a falta de atuação abrangente em causas individuais de menor porte e a falta de atendimento aos interesses difusos do consumidor sem se concentrar apenas nos interesses dos menos favorecidos.

Nesse contexto, Cappelletti e Garth (1988) destacam que uma ação positiva por parte do Estado se torna necessária para a plena realização de uma ordem jurídica mais igualitária e democrática. Essa ação envolve a superação das limitações identificadas, a fim de promover um acesso efetivo à justiça para todos os cidadãos, independentemente de sua condição econômica. Nesse sentido, de acordo com os autores, a importância do envolvimento do Estado na busca por uma justiça mais acessível e equitativa, e destaca os desafios e áreas que requerem atenção para aprimorar o sistema de assistência judiciária.

É na segunda onda que se verifica ações que reduziram essas limitações. De acordo com Capeletti e Garth (1988) essa onda foi motivada pela constatação de que a abordagem convencional do direito processual civil não abrangia a proteção dos direitos difusos. Segundo os autores, o processo era considerado apenas uma questão entre as partes envolvidas, com foco na resolução de disputas relacionadas aos seus interesses individuais.

4

Cappelletti e Garth (1988) explicam que para lidar de forma adequada com os interesses difusos, seria necessário adotar uma abordagem pluralista ou mista, pois uma única proposta de reforma não poderia abarcar completamente essa questão, destacando-se a importância de reconhecer e enfrentar o problema central nesse contexto que é a necessária ação para atendimento, sempre que possível, dos interesses difusos de grupos específicos.

Sobre o assunto, Mello (2010) afirma que a segunda onda renovatória do acesso à justiça trouxe uma mudança significativa na postura do processo civil, passando de uma abordagem individualista para uma visão social e coletiva, a fim de garantir a realização dos “direitos públicos” relacionados a interesses difusos.

No contexto brasileiro, destaca-se que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90) e a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) foram fundamentados nos princípios da segunda onda. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 81, define os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, estabelecendo a defesa dos direitos transindividuais, de natureza indivisível, cujos titulares são pessoas indeterminadas e conectadas por circunstâncias de fato.

Portanto, é evidente a significativa contribuição dessa onda no contexto brasileiro, ao buscar garantir um acesso efetivo à justiça, especialmente ao fornecer assistência às pessoas consideradas “desprotegidas”, como crianças, adolescentes, idosos, consumidores e até mesmo em questões relacionadas ao meio ambiente.

Por sua vez, a terceira onda, segundo Cappelletti e Garth (1988), direcionou atenção para o conjunto amplo de instituições, mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados no processamento e na prevenção de disputas nas sociedades modernas. Essa abordagem não busca abandonar as duas primeiras ondas de reforma, mas sim considerá-las apenas algumas das várias possibilidades para melhorar o acesso à justiça.

Esse novo enfoque do acesso à justiça tem como objetivo principal distinguir os diferentes tipos de litígios e buscar formas mais eficazes de resolvê-los. Carpeletti e Garth (1988) defendem a implementação de reformas, como mudanças nos procedimentos judiciais, na estrutura dos tribunais e até mesmo a criação de novas instituições jurídicas.

Bezerra (2008) destaca algumas limitações do sistema judicial tradicional. Ele menciona que o processo judicial nem sempre leva a decisões justas e que as partes que perdem podem experimentar sentimentos de derrota e injustiça. Essas considerações reforçam a importância de buscar alternativas que ofereçam uma abordagem mais adequada para lidar com os conflitos.

Além disso, propõe-se a utilização de pessoas leigas ou profissionais como mediadores e árbitros, bem como modificações nas leis para evitar conflitos ou facilitar sua resolução. A ideia é que, além do tradicional processo judicial, sejam explorados mecanismos alternativos, como a mediação e a arbitragem, para lidar com os conflitos de maneira mais eficiente e acessível (CAPPELLETTI; GARTH, 1988).

No entanto, esse movimento de acesso à justiça enfrentou um desafio significativo. Nem sempre o sistema judiciário tradicional é capaz de oferecer soluções efetivas para todos os tipos de conflitos. Por isso, houve a necessidade de explorar métodos alternativos que pudessem atender melhor às demandas das partes envolvidas.

Cappelletti (1994) ressalta a importância de conscientizar a sociedade sobre as vantagens desses métodos alternativos. O autor argumenta que o acesso à justiça não se resume apenas a ter acesso aos tribunais, mas também a encontrar formas adequadas e eficazes de resolver os conflitos. Essa conscientização deve levar em consideração que os métodos alternativos oferecem benefícios, como maior acessibilidade, rapidez e flexibilidade na resolução de disputas.

Nesse sentido, é possível verificar, nessa onda, o processo de desjudicialização de conflitos. Capeletti (1994) salienta que esses métodos alternativos têm sido amplamente adotados em diversos países, tanto no Ocidente quanto no Oriente, e têm demonstrado resultados positivos. No Canadá, verificam-se iniciativas como a mediação judicial, a mediação em casos familiares e a obrigatoriedade de encaminhamento para mediação têm sido efetivas na resolução de conflitos.

Portanto, o acesso efetivo à justiça não se restringe apenas ao acesso aos tribunais, mas sim à busca por soluções que sejam justas, eficientes e acessíveis. Isso envolve explorar métodos alternativos e reformar o sistema jurídico para atender às necessidades das partes envolvidas. Prática que tem sido verificada no Brasil, principalmente a partir do ano de 2015, com a promulgação do Código de Processo Civil (CPC), quando se intensificou o processo de desjudicialização.

Mais recentemente tem se falado da quarta, quinta, sexta e sétima onda do acesso à justiça. De acordo com Oliveira (2023), a quarta onda envolve ética nas profissões jurídicas e no acesso dos advogados ao sistema de justiça, enquanto a quinta onda diz respeito ao processo contemporâneo de internacionalização da proteção dos direitos humanos. Na sexta onda tem-se iniciativas promissoras e novas tecnologias que buscam aprimorar o acesso à justiça. E, por fim, a sétima onda trata da desigualdade de gênero e raça nos sistemas de justiça.

Salienta-se que a descrição dessas ondas tem como base a pesquisa de Bryant Garth que, desde o ano de 2019, está com a pesquisa em progresso, o *Global Access to Justice Project*, estando as referidas ondas já descritas no panorama previsto para o livro, que visa se tornar a pesquisa mais abrangente já realizada no mundo sobre acesso à justiça.

5 O ACESSO À JUSTIÇA POR HIPOSSUFICIENTES E O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A complexidade em reconhecer o papel do Ministério Público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 como defensor de demandas sociais, evidenciada nos precedentes mencionados, tende a diminuir à medida que se compreendem as funções social e política dessa instituição.

Conforme mencionado anteriormente, a definição atual do Ministério Público resulta de um extenso processo de redemocratização interna, o qual facilitou a transformação do perfil anterior, caracterizado pela dependência dos Poderes e pela ausência de autonomia financeira. Vale ressaltar que o processo constituinte transcorreu sob regras democráticas, como evidenciado pela ampla aceitação das chamadas “emendas populares”.

Nesse contexto, a redemocratização interna da instituição pode ser interpretada como um movimento em direção a uma maior participação cidadã e à consideração de demandas sociais no processo decisório.

A menção ao processo Constituinte, que incorporou emendas populares, ressalta a dimensão participativa e democrática desse momento crucial. A democracia associativa, mencionada como adotada na Constituição, sugere uma abordagem que equilibra as forças da sociedade civil e do Estado, refletindo a visão habermasiana de uma esfera pública robusta e participativa.

Assim, à luz da teoria habermasiana, a transformação do Ministério Público pode ser vista como um avanço em direção a uma esfera pública mais inclusiva, na qual a instituição desempenha um papel ativo na defesa dos Direitos Fundamentais, promovendo a comunicação e o consenso na busca por justiça social.

Esse espírito democrático permeou os diversos capítulos da Constituição, que adotou explicitamente uma democracia associativa. Isso significa que foram incorporados mecanismos de equilíbrio entre as forças da sociedade civil e do Estado, resultando em um verdadeiro acesso à justiça para os Direitos Fundamentais.

O Ministério Público é assim reconhecido como uma instituição especial, fundamental à função jurisdicional do Estado. A democracia proposta pela Constituição busca fortalecer a cidadania e remodelar as relações entre Estado e Sociedade. O Ministério Público é destacado como uma peça-chave nesse cenário, sendo elevado a uma instituição permanente e essencial, com um perfil único no Direito comparado. A forte configuração do Ministério Público reflete a necessidade de uma instituição tão robusta quanto as negações e reducionismos dos direitos fundamentais, ainda recentemente declarados no Brasil.

A independência e autonomia do Ministério Público são ressaltadas como mecanismos essenciais para cumprir sua missão constitucional, social e política. Ele é reconhecido como um elo entre as demandas sociais e os Poderes incumbidos de atendê-las. Lenio Luiz Streck é citado, destacando a importância da busca jurídica pela afirmação e realização dos valores constitucionais.

Dessa forma, é possível afirmar que o Ministério Público, eleito pelo legislador constituinte, desempenha uma nobre tarefa de garantir a cidadania em sua forma mais ampla e plena, sendo uma verdadeira fonte de acesso à justiça, agora entendida não apenas como acesso formal aos tribunais, mas como acesso à justiça dos direitos fundamentais, visando, em última instância, garantir o respeito à dignidade da pessoa humana.

O Ministério Público exerce uma função crucial no acesso à justiça por parte dos hipossuficientes, grupos ou indivíduos economicamente desfavorecidos e frequentemente desprovidos de recursos para assegurar seus direitos. Sua atuação abrange diversas áreas:

Em primeiro lugar, destaca-se a defesa dos interesses coletivos, incumbindo ao Ministério Público a proteção de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, especialmente em questões que impactam comunidades vulneráveis, como habitação, saúde, educação e meio ambiente.

A instituição possui a prerrogativa de ingressar com ações civis públicas, buscando reparação de danos causados a grupos de hipossuficientes e garantindo o cumprimento de políticas públicas que atendam a essas comunidades. No âmbito da promoção de equidade, o Ministério Público pode engajar-se em ações afirmativas, visando corrigir desigualdades históricas e estruturais, e assegurar que os hipossuficientes tenham acesso equitativo à justiça e aos direitos fundamentais.

A fiscalização de políticas públicas destinadas à melhoria das condições de vida dos hipossuficientes é outra função relevante, assegurando que tais políticas sejam eficazes e justas. Além disso, o Ministério Público desempenha um papel mediador em conflitos, buscando soluções extrajudiciais que atendam aos interesses das partes, principalmente em questões envolvendo hipossuficientes.

Em casos específicos, a instituição pode atuar como advogado público, representando diretamente os interesses dos hipossuficientes em processos judiciais para garantir a proteção adequada de seus direitos. Em resumo, a atuação do Ministério Público é vital na busca pela justiça social, assegurando que os hipossuficientes tenham acesso igualitário à justiça e que suas necessidades sejam consideradas na formulação e implementação de políticas públicas.

6 CONCLUSÃO

Em conclusão, a análise do papel do Ministério Público na abordagem das desigualdades estruturais, com foco no acesso à justiça por hipossuficientes à luz da perspectiva habermasiana, revela a significativa relevância dessa instituição na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. A atuação do Ministério Público, inspirada pelos princípios habermasianos, assume um papel crucial na promoção da justiça social e na superação das disparidades que historicamente afetam determinados estratos da população.

Ao defender interesses coletivos, promover ações afirmativas e fiscalizar políticas públicas, o Ministério Público busca criar uma esfera pública deliberativa, onde a participação ativa dos hipossuficientes e a consideração de suas necessidades se tornam fundamentais. A abordagem habermasiana destaca a importância do diálogo, da argumentação racional e da busca por consensos como elementos-chave para uma democracia participativa e inclusiva.

A mediação extrajudicial e a busca por soluções consensuais demonstram o compromisso do Ministério Público com a resolução pacífica de conflitos, alinhando-se à visão habermasiana de uma sociedade que privilegia o entendimento mútuo sobre a imposição coercitiva.

Nesse contexto, a atuação da instituição não se limita a uma função jurídica tradicional, mas estende-se ao comprometimento com os princípios éticos e morais subjacentes à dignidade humana. A defesa incansável dos direitos fundamentais dos hipossuficientes destaca o Ministério Público como um agente de transformação social, contribuindo para a construção de uma ordem mais equitativa e justa. Portanto, a análise sob a perspectiva habermasiana reforça a importância do Ministério Público como um protagonista na efetivação dos ideais democráticos, na promoção da justiça social e na garantia do acesso à justiça para aqueles que historicamente foram marginalizados.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Araken de. **Processo Civil Brasileiro**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015.

BEDIN, Gilmar Antonio; SCHNEIDER, Eliete Vanessa. A proteção internacional dos direitos humanos e o sistema interamericano: a importância de mais um nível de garantia dos direitos humanos. **Revista Direito em Debate**, v. 21, n. 38, p. 3-19, 2012.

BERNARDES, Livia Heringer Pervidor; CARNEIRO, Yandria Gaudio. As ondas de acesso à justiça de Mauro Cappelletti e o acesso transacional à justiça. In: **Anais do Congresso de Processo Civil Internacional**. 2018. p. 195-206.

BEZERRA, Paulo Cesar Santos. **Acesso à justiça**: um problema ético-social no plano da realização do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 13.105**, de 16 de março de 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm. Acesso em: 20 dez. 2023.

CAPPELLETTI, M.; GARTH, B. **Acesso à justiça**. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.

7

CICHOCKI NETO, J. **Limitações ao acesso à justiça**. Curitiba: Juruá, 2001.

COMPARATO, Fábio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos**. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010.

FARAH, Paulo Eduardo Huergo. **Jurisdição plural e teoria política do estado**: ampliação do acesso à justiça para além do poder judiciário. Universidade Vale do Itajaí (Doutorado). 2020.

FREIRE, Moema. In: Nações Unidas. **Índice de Acesso à Justiça traz panorama do alcance dos serviços**

judiciários no Brasil. 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/115346-%C3%ADndice-de-acesso-%C3%A0-justi%C3%A7a-traz-panorama-do-alcance-dos-servi%C3%A7os-judici%C3%A1rios-no-brasil> Acesso em: 25 dez. 2023.

FREITAS, Janaina Helena. O acesso à justiça e o mínimo existencial: a assessoria jurídica popular na promoção dos direitos fundamentais. **Revista Eletrônica Direito e Sociedade**, v. 7, n. 1, 2019.

HABERMAS, Jürgen. **A Inclusão do outro:** estudos de teoria política. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004.

HABERMAS, Jürgen. **Direito e democracia:** entre facticidade e validade, vol I. 2ª edição. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais:** uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo.** São Paulo: Malheiros, 2003.

WEINGARTNER NETO, Jayme. O princípio da diversão eo Ministério Público: um viés lusitano. **Revista Direito e Democracia/Universidade Luterana do Brasil**, 2000.

WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico, direitos humanos e interculturalidade. **Sequência Estudos Jurídicos e Políticos**, p. 113-128, 2006.